

Хмеловський Т. Г.
кандидат економічних наук, докторант,
ДННУ «Академія фінансового управління»,
<https://orcid.org/0009-0009-4155-3924>

СТРАТЕГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ГРИВНІ

JEL Classification: E52, E58
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Монетарна політика Національного банку України (далі – НБУ) зазнає активної трансформації, зумовленої як внутрішніми викликами, так і впливом глобального економічного середовища. Її еволюція відбувається в напрямі переходу від адміністративних форм управління до гнучких ринкових механізмів, що дозволяють ефективніше забезпечувати макроекономічну стабільність і контроль інфляції. У фокусі політики НБУ – інфляційне таргетування, гнучке курсоутворення, підтримка стабільності банківського сектору, а також активна взаємодія з міжнародними фінансовими інституціями. В умовах кризи особливо актуальними є валютні інтервенції та регулювання облікової ставки з метою стабілізації гривні.

Ключові слова: монетарна політика, Національний банк України, інфляційне таргетування, валютний курс, фінансова стабільність, макроекономічне регулювання.

Annotation. The article explores the fundamental aspects, challenges, and implications of monetary policy in Ukraine, with a particular focus on the instruments, goals, and institutional role of the National Bank of Ukraine (NBU). Monetary policy plays a crucial role in ensuring macroeconomic stability, controlling inflation, and maintaining a stable financial environment conducive to sustainable economic growth. In recent years, Ukraine has shifted toward inflation targeting as a strategic framework for monetary regulation. This policy involves setting a clear inflation target and using interest rates and open market operations as tools to achieve it. Such a framework enhances transparency, accountability, and predictability in the financial system.

The annotation emphasizes the transition of the Ukrainian monetary system from administrative-command principles to market-oriented instruments and strategies. One of the key issues highlighted is the NBU's effort to manage inflation expectations and mitigate external shocks through a flexible exchange rate regime. The central bank's decisions are aimed at stabilizing the national currency and reinforcing the credibility of monetary policy among domestic and foreign investors. The article also analyzes the dynamic interaction between monetary and fiscal policy, the coordination of macroeconomic tools, and the influence of global financial trends.

Special attention is paid to the effectiveness of monetary transmission mechanisms in Ukraine, including interest rate channels, credit availability, and currency dynamics. The research underlines the importance of institutional independence of the central bank, transparency in policy formulation, and clear communication with market participants. Moreover, the article identifies key risks to effective monetary policy implementation in Ukraine, such as political interference, weak financial markets, high levels of dollarization, and vulnerability to external economic shocks.

In conclusion, the paper underscores the necessity for ongoing reforms and modernization of monetary policy tools in Ukraine. The development of robust market institutions, enhanced analytical capacity of the central bank, and increased resilience of the financial system are essential prerequisites for strengthening the impact of monetary policy and achieving long-term economic stability.

Key words: Monetary policy, inflation targeting, National Bank of Ukraine, exchange rate regime, interest rate instruments, macroeconomic stability.

Вступ

У сучасних умовах глобальних економічних викликів забезпечення курсової стабільності національної валюти України є одним із пріоритетних завдань монетарної політики держави. Зміцнення гривні має важливе значення для досягнення макроекономічної рівноваги, забезпечення фінансової стійкості, відновлення довіри до національної банківської системи та формування сприятливого інвестиційного клімату. Водночас, з огляду на складний політико-економічний контекст, актуалізується необхідність перегляду та вдосконалення підходів до реалізації монетарної політики НБУ з метою підвищення її ефективності та результативності в напрямі стабілізації валютного ринку.

Аналіз сучасних публікацій демонструє, що монетарна політика НБУ є важливим чинником у забезпеченні макроекономічної рівноваги та фінансової безпеки країни, особливо в умовах економічних труднощів і глобальних викликів. Роль монетарної політики НБУ в забезпеченні стабільності досліджують Т. Хмеловський та співавтори [1], акцентуючи на еволюції та ефективності політики в умовах інфляційного тиску й фінансових криз. Науковці Д. Різник, О. Тарасова [2] аналізують вплив монетарної політики на фінансову стабільність і економічний розвиток, підкреслюючи важливість збалансованого підходу для досягнення балансу, особливо в кризові періоди. Дослідник Р. Галустьян [3] звертає увагу на значення монетарної політики в стабілізації банківського сектору та фінансових ринків, що є важливим аспектом забезпечення економічної безпеки. Необхідність удосконалення інструментів НБУ для більш ефективного управління економічними ризиками, зокрема через адаптацію до післякризових умов, обґрунтовує Б. Данилишин [4]. Науковиця Л. Жердецька [5] аналізує історію розвитку політики НБУ та її узгодження з глобальними стандартами, що важливо для стабільності внутрішніх економічних процесів. Учені В. Рудевська, Б. Слущкий [6] проводять компаративний аналіз ефективності облікової ставки як інструменту монетарної політики, порівнюючи досвід України з іншими країнами, що дозволяє визначити можливі шляхи вдосконалення політики. Дослідники Ю. Заволока, Т. Трубнік, Я. Поплюйко [7] розглядають ефективність інструментів монетарної політики НБУ в умовах макроекономічної нестабільності, а Л. Петришин, Г. Мацьків, І. Ксьонжик [8] наголошують на важливості координації монетарної та фіскальної політики для забезпечення фінансової стабільності в кризові періоди. На політику НБУ під час воєнних дій звертає увагу О. Петрик [9]. Вплив монетарної політики на банківську систему в умовах воєнного стану аналізують М. Дзямучич зі співавторами (М. Dziamulych et al.) [10], підкреслюючи важливість стабільності банківського сектору для загальної економічної безпеки країни. Загалом, сучасні дослідження підкреслюють необхідність постійних реформ та вдосконалення інструментів монетарної політики для боротьби з новими економічними викликами, що виникають через глобальні економічні зміни, політичну нестабільність та війни.

Метою цієї статті є дослідження сучасних викликів і перспектив у сфері реалізації монетарної політики НБУ з фокусом на розроблення стратегічних підходів до зміцнення курсу гривні.

Для досягнення цієї мети сформульовано такі завдання:

1) проаналізувати поточний стан монетарної політики Національного банку України в контексті її впливу на стабільність валютного курсу гривні;

- 2) визначити основні проблеми та обмеження, що перешкоджають ефективному використанню монетарних інструментів для зміцнення національної валюти;
- 3) обґрунтувати стратегічні напрями оптимізації монетарної політики НБУ, які можуть сприяти підвищенню стійкості гривні в умовах внутрішніх і зовнішніх економічних викликів

Результати

Монетарна політика Національного банку України зазнала суттєвих трансформацій у контексті адаптації до змін економічного середовища, фінансових кризових явищ та структурних дисбалансів. В її еволюції простежується перехід від адміністративно-командних форм регулювання до використання ринкових інструментів, орієнтованих на забезпечення макроекономічної стабільності й підвищення стійкості національної фінансової системи. Вектор змін у монетарній політиці зумовлений поєднанням внутрішніх і зовнішніх чинників, серед яких провідне місце посідають реформування банківського сектору, вплив глобальних фінансово-економічних криз, динаміка валютного ринку та посилювана роль незалежності центрального банку у формуванні економічної політики. Послідовність етапів розвитку грошово-кредитної політики засвідчує поступову зміну акцентів: від контролю над грошовою масою – до інфляційного таргетування й запровадження механізмів гнучкого валютного курсоутворення, що в сучасних умовах є основними елементами системи макроекономічного регулювання [1, с. 9].

Взаємозв'язок між монетарною та фіскальною політиками є важливим чинником забезпечення макроекономічної стабільності, оскільки від нього залежать динаміка інфляції, темпи економічного зростання, стійкість валютного курсу та ефективність управління державним боргом. В українському контексті узгодженість цих двох напрямів економічного регулювання залишається непослідовною, що пояснюється як об'єктивними чинниками – воєнними діями, кризовими процесами та структурними диспропорціями, так і суб'єктивними, зокрема, рівнем координації між Національним банком України та органами виконавчої влади [2, с. 75].

Монетарна політика Національного банку України – важливий інструмент макроекономічного регулювання, спрямований на забезпечення стабільності грошової одиниці, стримування інфляції та підтримання стійкості фінансової системи. У контексті зміцнення валютного курсу гривні монетарна політика виконує критично важливу функцію, оскільки динаміка валютного курсу є не лише індикатором внутрішніх економічних процесів, а й відображенням зовнішньополітичних чинників, глобальних трендів і рівня суспільної довіри до фінансово-управлінських механізмів держави [3, с. 75]. В умовах тривалих викликів, зокрема воєнних дій, зростання дефіциту бюджету, зміни світових ринкових цін і глобальної інфляції, монетарна політика набуває нової якості – вона поєднує в собі як традиційні інструменти регулювання, так і адаптивні заходи, які відповідають специфіці кризового середовища. Основними орієнтирами в політиці НБУ є таргетування інфляції, гнучке регулювання валютного ринку, а також забезпечення сталого функціонування банківської системи, що в сукупності сприяє стабілізації гривні [4, с. 2].

Монетарна політика за своєю природою формує передумови для довготривалої фінансової стабільності, однак її ефективність значно залежить від узгодженості дій із фіскальною політикою, прозорості механізмів управління та передбачуваності макроекономічного середовища. У період від початку 2022 року НБУ стикнувся з необхідністю оперативного реагування на стрімке знецінення національної валюти, яке було зумовлене масштабним відтоком капіталу, падінням експорту, зростанням цін на імпорт і зниженням рівня надходжень валюти в країну [5, с. 70]. Реакція НБУ передбачала не лише запровадження валютних обмежень і фіксацію обмінного курсу, але й масштабні інтервенції на міжбанківському ринку, що дало змогу частково стримати панічні настрої. У подальшому, зі стабілізацією макроекономічного середовища, було запроваджено поетапний перехід до більш гнучкого валютного режиму та модернізацію інструментів інфляційного таргетування, що, з одного боку, сприяло відновленню ринкових засад формування валютного курсу, а з іншого – забезпечило контроль за інфляційними очікуваннями [6, с. 66].

Сутність монетарної політики в контексті підтримки курсової стабільності полягає в гармонійному поєднанні інструментів стримання грошової маси, процентного регулювання та валютних операцій. Облікова ставка як головний орієнтир вартості грошей на ринку не лише впливає на рівень кредитування, а й визначає привабливість гривневих активів порівняно з валютними. Зокрема, підвищення ставки до 25% у 2022 році мало на меті зменшити тиск на валютний ринок, підвищити привабливість гривневих заощаджень та зміцнити довіру до політики НБУ. Водночас висока процентна ставка несе в собі й ризики, пов'язані з гальмуванням економічної активності, що в умовах кризового стану економіки створює дилему для регулятора між фінансовою стабільністю та стимулюванням відновлення [7, с. 25].

Особливого значення для підтримання валютного курсу набули валютні інтервенції, які виконували як стабілізаційну, так і сигнальну функцію. У період пікових потрясінь, таких як III квартал 2022 року, обсяг продажу валюти НБУ перевищував \$7,5 млрд, що свідчить про масштаб втручання в ринок із метою уникнення девальваційної спіралі. Однак така тактика потребувала значного запасу резервів, що актуалізувало питання зовнішнього фінансування. У цьому контексті особливо важливо забезпечувати незалежність монетарної політики від політичного впливу та короткострокових рішень, адже лише системна й довгострокова стратегія може забезпечити реальну стійкість національної валюти [8, с. 97].

Ще одним важливим аспектом монетарної політики НБУ в процесі зміцнення гривні є взаємодія з міжнародними фінансовими інституціями, які не тільки надають фінансову підтримку, а й формують стандарти прозорості й підзвітності регуляторної політики. Участь України в програмах МВФ, зобов'язання щодо реформ банківського сектору, прозорість у публікації макроекономічних даних – усе це сприяє формуванню сприятливого інвестиційного клімату й, відповідно, зростанню довіри до гривні на зовнішньому та внутрішньому ринках. Проте повноцінна реалізація потенціалу монетарної політики потребує комплексної координації з урядом, що передбачає, зокрема, відмову від емісійного фінансування дефіциту бюджету, підвищення ефективності витрат і зміцнення податкової бази [9, с. 18].

Національний банк України також поступово запроваджує інструменти структурного характеру, зокрема нові підходи до рефінансування банків, удосконалення моніторингу інфляційних ризиків і комунікаційної політики. Сутність цих змін полягає в посиленні передбачуваності грошово-кредитної політики, що є важливим для формування стабільних очікувань і зміцнення гривні. Інфляційне таргетування, яке поступово стало основною моделлю монетарного регулювання, базується на припущенні, що низька й стабільна інфляція є необхідною умовою для стабільного валютного курсу. Відповідно, контроль над зростанням споживчих цін є не лише кінцевою метою, а й засобом забезпечення стабільності валюти в середньостроковій перспективі [10, с. 280].

Зміцнення валютного курсу гривні в сучасних умовах можливе лише за умови високої гнучкості монетарної політики, яка здатна своєчасно реагувати на зміни внутрішньої та зовнішньої кон'юнктури. Це означає не лише технічну спроможність центрального банку змінювати параметри політики, а й наявність інституційної спроможності формувати довіру, здійснювати ефективні комунікації й підтримувати стабільність банківської системи. У цьому контексті сутність монетарної політики НБУ полягає в досягненні балансу між стримуванням інфляційного тиску, стимулюванням економічного зростання та забезпеченням стабільного валютного середовища. Такий підхід вимагає від НБУ не лише фахової експертизи, а й стратегічного бачення, що базується на глибокому аналізі ризиків, прогнозуванні сценаріїв розвитку та готовності до дій у кризових ситуаціях [11, с. 346]. Динаміка облікової ставки НБУ та її вплив на валютний курс у 2022–2025 рр. представлено в табл. 1.

Аналізуючи надані дані, можна простежити чіткий взаємозв'язок між обліковою ставкою НБУ та валютним курсом гривні, особливо в умовах значних економічних викликів. Різка підвищення облікової ставки в червні 2022 року було спрямоване на стабілізацію валютного ринку в перші місяці повномасштабного вторгнення, що відобразилося у фіксації курсу.

Таблиця 1

Динаміка облікової ставки НБУ та її вплив
на валютний курс (2022–2025 рр.)

Дата запровадження	Облікова ставка (%)	Мета зміни ставки	Рівень інфляції (%)	Курс гривні до долара США (середній)
Лютий 2022	10,0	Передвоєнний період: стримування інфляції	10,0	28,5
Червень 2022	25,0	Антикризове підвищення: захист гривні під час режиму воєнного стану	21,5	36,6 (фіксований)
Липень 2023	13,0	Поступове зниження: підтримка економічного зростання	11,3	36,6
Грудень 2024	14,5	Реакція на нову інфляційну хвилю	12,2	38,5
Січень 2025	15,5	Попередження подальшої девальвації	13,0	39,7

Джерело: сформовано авторами на основі [16]

Поступове зниження ставки у 2023 році відбувалося на фоні відносної стабілізації та мало на меті підтримку економічного зростання. Однак подальше збільшення облікової ставки наприкінці 2024 й на початку 2025 року стало реакцією на посилення інфляційного тиску та необхідність стримування подальшої девальвації гривні, що корелює зі зростанням середнього курсу долара США. Таким чином, облікова ставка продовжує відігравати важливу роль як інструмент впливу НБУ на загальну макроекономічну рівновагу, зокрема на динаміку валютного курсу, забезпечуючи оперативну реакцію на актуальні економічні виклики та зміни інфляційних очікувань.

Протягом другої половини 2024 року НБУ активно використовував валютні інтервенції для згладжування курсових коливань. Характерною особливістю цього періоду була переважна спрямованість інтервенцій на продаж валюти, що свідчить про необхідність підтримання стабільності гривні в умовах потенційного девальваційного тиску. Найбільші обсяги продажів припали на вересень, що могло бути пов'язано зі збільшенням попиту на іноземну валюту в цей період. Лише в листопаді та грудні спостерігалися незначні обсяги купівлі валюти, що, однак, не змогло компенсувати значні обсяги продажів. Чисті інтервенції протягом усього періоду були від'ємними, що вказує на вилучення валюти з резервів НБУ для підтримування курсу. При цьому, попри значні обсяги інтервенцій, курс гривні демонстрував певну волатильність, хоча й залишався відносно стабільним порівняно з попередніми періодами. Це може свідчити про те, що валютні інтервенції НБУ відіграли важливу роль у стримуванні більш значних курсових коливань. Обсяги валютних інтервенцій НБУ у 2022–2024 роках подано в табл. 2.

У 2022 році спостерігалось різке збільшення обсягів валютних інтервенцій, що було прямим наслідком повномасштабного вторгнення та необхідності захисту фіксованого валютного курсу. Найбільший чистий продаж валюти припав на третій квартал 2022 року, коли було запроваджено новий фіксований курс на рівні 36,57 грн/дол. США. У 2023 році обсяги інтервенцій поступово знижувалися, що свідчить про часткову стабілізацію валютного ринку, попри значний тиск на резерви.

Таблиця 2

Обсяги валютних інтервенцій НБУ у 2022–2024 роках

Період	Загальний обсяг інтервенцій (млн дол. США)	Продаж валюти (млн дол.)	Купівля валюти (млн дол.)	Чисті інтервенції (млн дол.)	Середній курс грн/дол. США
I кв. 2022	2 320	1 870	450	-1 420	28,0
II кв. 2022	4 950	4 550	400	-4 150	29,25 (фіксований з 24.02)
III кв. 2022	7 800	7 500	300	-7 200	36,57 (новий фікс. курс)
IV кв. 2022	5 600	5 300	300	-5 000	36,6
I кв. 2023	4 850	4 700	150	-4 550	36,6
II кв. 2023	3 620	3 500	120	-3 380	36,7
III кв. 2023	2 780	2 700	80	-2 620	36,9
IV кв. 2023	2 100	2 000	100	-1 900	37,5
I кв. 2024	1 980	1 900	80	-1 820	38,6
II кв. 2024	2 150	2 100	50	-2 050	40,5
III кв. 2024	2 009	2 009	0	-2 009	41,2
IV кв. 2024	1 970	1 870	100	-1 770	39,5

Джерело: сформовано авторами на основі [16]

У 2024 році, після переходу до режиму керованої гнучкості, спостерігається подальше скорочення обсягів інтервенцій, а також зміна середнього обмінного курсу в бік його поступового зростання, що відображає адаптацію ринку до нових умов валютного регулювання. Зменшення чистих інтервенцій свідчить про підвищення ефективності монетарної політики НБУ та посилення ролі ринкових механізмів у регулюванні валютного курсу.

Також варто зазначити, що жорстка монетарна політика, зокрема високі процентні ставки, негативно впливає на реальний сектор економіки. Висока вартість кредитних ресурсів обмежує інвестиційну активність підприємств, знижує конкурентоспроможність українських виробників та сприяє зростанню імпорту. Це, відповідно, погіршує торговельний баланс та створює додатковий тиск на валютний ринок [12, с. 2].

В умовах воєнних дій та економічної нестабільності НБУ змушений вдаватися до адміністративних заходів, таких як валютні обмеження та фіксація обмінного курсу. Попри те, що ці заходи можуть бути ефективними в короткостроковій перспективі, вони спричиняють дисбаланси на валютному ринку, провокують активізацію тіньових механізмів та істотно обмежують маневровість монетарної політики [13, с. 6]. Основні проблеми монетарної політики НБУ, що перешкоджають зміцненню гривні подано в табл. 3.

Таблиця 3

Основні проблеми монетарної політики НБУ, що перешкоджають зміцненню гривні

Проблема	Опис	Наслідки
Високі процентні ставки	Підвищення облікової ставки до 25% у 2022 році	Обмеження інвестиційної активності, зниження конкурентоспроможності, тиск на валютний ринок
Залежність від зовнішньої допомоги	Використання зовнішньої допомоги для валютних інтервенцій	Зниження автономності монетарної політики, ризику при скороченні допомоги

Емісійне фінансування дефіциту бюджету	Збільшення грошової маси через емісію	Інфляційний тиск, зниження довіри до гривні, стимулювання доларизації
Валютні обмеження та фіксація курсу	Адміністративні заходи для стабілізації валютного ринку	Дисбаланс ринку, розвиток тіньового сегмента, обмеження гнучкості політики

Джерело: створено авторами

Аналіз основних проблем монетарної політики НБУ свідчить про наявність суттєвих перешкод для ефективного зміцнення гривні. Підвищення процентних ставок, хоча й спрямоване на боротьбу з інфляцією, обмежує економічну активність та створює тиск на реальний сектор. Орієнтація на зовнішні фінансові джерела знижує автономність грошово-кредитного регулювання та підсилює чутливість економіки до зовнішньополітичних і макроекономічних коливань. Емісійне фінансування дефіциту бюджету призводить до знецінення валюти та посилення інфляційних очікувань [14, с. 282].

У поєднанні з цими чинниками в умовах економічної нестабільності обмеження монетарних інструментів НБУ додатково ускладнює стримування виведення капіталу та забезпечення фінансової стабільності (табл. 4)

Таблиця 4

Обмеження монетарних інструментів НБУ в умовах економічної нестабільності

Монетарний інструмент	Обмеження	Вплив на ефективність
Облікова ставка	Слабка трансмісія в умовах структурних дисбалансів	Обмежена здатність стримувати інфляцію та стабілізувати валютний курс
Валютні інтервенції	Залежність від зовнішніх джерел фінансування	Ризики при скороченні зовнішньої допомоги, обмеження автономності політики
Регулювання грошової маси	Емісійне фінансування дефіциту бюджету	Інфляційний тиск, зниження довіри до національної валюти
Адміністративні заходи	Валютні обмеження, фіксація обмінного курсу	Дисбаланс ринку, розвиток тіньового сегмента, обмеження гнучкості політики

Джерело: створено авторами

У сучасних умовах посилюваної економічної нестабільності й складної геополітичної ситуації ефективність монетарної політики НБУ набуває важливого значення для забезпечення стійкості національної валюти та фінансової системи загалом. Основною метою монетарної політики є збереження цінової стабільності, однак у кризових умовах її завдання значно розширюються, включаючи забезпечення стійкості валютного ринку, підтримку економічної активності та запобігання фінансовій дестабілізації. Підвищення стійкості гривні вимагає не лише адаптації наявних інструментів, а й стратегічного переосмислення напрямів монетарного регулювання відповідно до нових викликів [15, с. 1396]. Стратегічні напрями оптимізації монетарної політики НБУ представлено в табл. 5.

Таблиця 5

Стратегічні напрями оптимізації монетарної політики НБУ

Напрямок	Зміст	Очікуваний ефект
Посилення інституційної незалежності	Підвищення автономності НБУ від політичного впливу	Стабільність рішень, посилення довіри
Розвиток фінансового ринку	Розширення фінансових інструментів, стимулювання кредитування	Підвищення ефективності трансмісії

Гнучкий валютний курс	Упровадження режиму керованого плавання	Стабілізація курсу без викривлень
Комунікаційна стратегія	Прозорість дій НБУ, покращення очікувань ринку	Зменшення волатильності
Прогностичне моделювання	Використання сучасних моделей прогнозу	Більш обґрунтовані рішення
Дедоларизація	Стимулювання гривневих операцій	Зниження валютних ризиків

Джерело: створено авторами

Крім того, важливим є аналіз ризиків, які можуть впливати на реалізацію стратегічних напрямів монетарної політики. Зокрема, серед основних загроз варто виокремити геополітичну невизначеність, загострення військових дій, глобальну інфляцію, зниження зовнішньої допомоги, високий рівень державного боргу та внутрішні структурні слабкості. Ці фактори можуть нівелювати позитивний ефект від реалізації навіть найбільш обґрунтованих стратегічних ініціатив (табл. 6).

Таблиця 6

Основні ризики впровадження стратегічних змін у монетарній політиці НБУ

Ризик	Характеристика	Потенційний вплив
Геополітична нестабільність	Військові дії, зовнішні конфлікти	Посилення тиску на валютний ринок
Фіскальна нестабільність	Зростання дефіциту бюджету, емісійне фінансування	Інфляція, девальвація
Зовнішня залежність	Зменшення обсягів міжнародної допомоги	Дефіцит валюти, нестача резервів
Висока доларизація	Значна частка валютних активів	Зниження ефективності монетарних заходів
Недовіра до НБУ	Низька комунікаційна ефективність	Підвищення рівня спекулятивних очікувань

Джерело: створено авторами

Підсумовуючи, можна стверджувати, що стратегічна оптимізація монетарної політики НБУ має ґрунтуватися на комплексному підході, що охоплює посилення інституційної спроможності, розвиток фінансової інфраструктури, забезпечення гнучкості інструментарію, зниження рівня доларизації та підвищення прозорості регуляторних дій. Тільки скоординоване впровадження таких заходів дозволить досягти цілей цінової та валютної стабільності в умовах складних внутрішніх і зовнішніх викликів, а також створити підґрунтя для довгострокового економічного зростання та інтеграції в глобальну фінансову систему.

Висновки

Отже, монетарна політика Національного банку України відіграє важливу роль у формуванні стійкості національної валюти в умовах як внутрішньої економічної нестабільності, так і зовнішніх викликів. Еволюція підходів НБУ – від жорсткого валютного регулювання до інфляційного таргетування та поступового переходу до режиму гнучкого курсоутворення – демонструє прагнення до адаптації в умовах глобалізованої економіки та воєнного стану. Основна функція сучасної монетарної політики полягає не лише у стримуванні інфляційних процесів, а й у підтриманні загальної макроекономічної стабільності, підвищенні довіри до гривні та забезпеченні передбачуваності курсової динаміки.

Водночас політика НБУ стикається з низкою системних обмежень, зокрема значною залежністю від зовнішнього фінансування, ризиками, пов'язаними з емісійним фінансуванням бюджетного дефіциту, структурною негнучкістю економіки, обмеженим інструментарієм регулювання в умовах воєнного часу та високим рівнем доларизації. Це знижує ефективність передавального механізму монетарної політики та ускладнює її вплив на валютний курс у середньостроковій перспективі.

Для підвищення стійкості гривні необхідним є послідовне вдосконалення монетарної стратегії НБУ з орієнтацією на зміцнення незалежності інституції, покращення координації з фіскальними органами, розвиток внутрішнього валютного ринку та поглиблення комунікаційної політики з громадськістю й бізнесом. Успішна реалізація таких стратегічних кроків сприятиме не лише стабілізації валютного курсу, а й відновленню інвестиційної привабливості України, поступовому зростанню економіки та зменшенню макрофінансових ризиків.

Подальші дослідження монетарної політики НБУ доцільно зосередити на оцінюванні ефективності її інструментів в умовах економічної нестабільності, дослідженні взаємодії з фіскальною політикою, а також на розробленні механізмів адаптації до глобальних викликів. Потребує поглиблення вивчення впливу доларизації економіки на курс гривні та можливості стимулювання внутрішнього попиту на національну валюту. Важливим напрямом є аналіз інституційної спроможності НБУ та ступеня його незалежності в реалізації політики. Перспективним залишається дослідження цифрових фінансових інструментів і їхньої ролі в підтримуванні стабільності гривні. Такі підходи дозволять краще адаптувати монетарну політику до внутрішніх і зовнішніх змін та забезпечити стійкість національної валюти.

Список використаних джерел

1. Хмеловський Т. Г., Решетняк Н. Б., Тимченко І. Є. Роль монетарної політики Національного банку України в забезпеченні макроекономічної стабільності в Україні. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. №10. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15298013>
2. Різник Д. В., Тарасова О. В. Вплив монетарної політики на фінансову стабільність та економічний розвиток. *Міжнародний науковий журнал «Інтернаука»*. Серія: «Економічні науки». 2024. № 6. DOI: <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-6-9993>
3. Галустьян Р. О. Роль монетарної політики в системі забезпечення фінансової стабільності держави. *Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського*. Серія: Економіка і управління. 2023. Т. 34 (73). № 3. С. 73–77. DOI: <https://doi.org/10.32782/2523-4803/73-3-13>
4. Данилишин Б. Перспективи удосконалення монетарної політики України. *Фінанси України*. 2020. № 2 С. 7–24. DOI: <https://doi.org/10.33763/finukr2020.02.007>.
5. Жердецька Л. В., Чепразова Д. В. Монетарна політика Національного банку України: етапи розвитку та сучасний стан. *Науковий вісник Одеського національного економічного університету*. 2023. Вип. 7–8. С. 68–75. DOI: <https://doi.org/10.32680/2409-9260-2023-7-8-308-309-68-75>.
6. Рудевська В. І., Слущкий Б. О. Компаративний аналіз впливу облікової ставки як інструменту монетарної політики в процесі стабілізації макро-показників країни: досвід України, Польщі, Німеччини, Молдови та Туреччини. *Інвестиції: практика та досвід*. 2023. № 9. С. 60–70. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.9.60>
7. Заволока Ю. М., Трубнік Т. Є., Поплюйко Я. В. Ефективність інструментів монетарної політики НБУ в умовах макроекономічної нестабільності. *Економіка та держава*. 2022. № 3. С. 22–28. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.3.22>
8. Петришин Л., Мацьків Г., Ксьонжик І. Монетарна політика держави в контексті забезпечення фінансово-економічної стабільності. *Молодий вчений*. 2022. Вип. 11. № 111. С. 95–102. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-11-111-21>

9. Петрик О. Політика Національного банку України під час війни. *Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві*. 2022. Вип. 4. № 46. С. 15–23. DOI: <https://doi.org/10.55643/ser.4.46.2022.474>.
10. Dziamulych M., Krupiak I., Borysiuk O., Korobchuk T., Chyzh N. Influence of the monetary policy of the NBU on the activity of banking institutions in Ukraine during the war. *Cadernos De EducaçãO Tecnologia E Sociedade*. 2024. Vol. 17. № nse3. P. 278–286. DOI: <https://doi.org/10.14571/brajets.v17.nse3.278-286>
11. Danylyshyn B., Bohdan I. Monetary policy during the wartime: How to ensure macroeconomic stability. *Investment Management and Financial Innovations*. 2022. Vol. 19. № 2. P. 344–359. DOI: [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(2\).2022.30](https://doi.org/10.21511/imfi.19(2).2022.30)
12. Штань М. Координація монетарої та фіскальної політики держави. *Економіка та суспільство*. 2024. № 67. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-67-81>
13. Makohon V. Coordination of fiscal and monetary policy in Ukraine. *Scientia fructuosa*. 2024. Vol. 154. № 2. P. 4–19. DOI: [https://doi.org/10.31617/1.2024\(154\)01](https://doi.org/10.31617/1.2024(154)01)
14. Posmitna M. Efficiency of monetary policy implementation as a basis for central bank stabilisation policy under martial law (Ukrainian and Israeli practices). *Baltic Journal of Economic Studies*. 2024. Vol. 10. № 3. P. 289–294. DOI: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2024-10-3-289-294>.
15. Rossikhin V. V., Rossikhina H. V., Babichev A. V., Kyriy V. V., Bondarenko I. M., Latkovska T. A. Special development features of the National Bank of Ukraine monetary policy in the frameworks of financial systems management. *International Journal of Management (IJM)*. 2020. Vol. 11. № 5. P. 1391–1402. DOI: 10.34218/IJM.11.5.2020.131
16. Національний банк України: Офіційний вебсайт. URL: <https://bank.gov.ua/> (дата звернення: 20.04.2025).